

EKVIVALENTLIK HÁM ADEKVATLIQ: ZAMANAGÓY AWDARMA TEORIYASINDAǒI ORNI

Atashova F.D., PhD,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Esemuratova A.E.,
Shet tili hám ádebiyatı 2-kurs

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715352>

Abstract. *The article explores the concept of “equivalence” as a core notion in translation theory. Although often used interchangeably with “adequacy,” the two are not identical. The study highlights how the term “adequate translation,” introduced by I.I. Revzin and V.Y. Rosenstein in the 1960s, was associated with the idea of complete transfer of meaning and function. Later views, including those of A.V. Fedorov and L.K. Latyshev, emphasized the complexity of defining equivalence and its relation to adequacy. The paper also discusses W. Koller’s typology of equivalence, which includes denotative, connotative, text-normative, pragmatic, and formal-aesthetic types. The conclusion stresses that equivalence remains a key yet contested category in translation studies and must be distinguished from adequacy.*

Key words: *concept, equivalence. Adequacy, translation theory, meaning and function, denotative, connotative, text-normative, pragmatic, and formal-aesthetic types.*

Tayanısh sózler: *Túsinik, ekvivalentlik, adekvatlıq, awdarma teoriyası, mazmun hám funkciya, denotativ, konnotaciyalıq, tekstallıq-normativlik, pragmatikalıq hám formal-estetikalıq túrler.*

Kirisiw. Awdarma teoriyası — tilshilik, madeniyat, sosiologiya hám filosofiya sıyaqlı birqansha ilim salalarınń kesiminde payda bolǵan, barlıq máseleleri boyınsha kúshli tartıslar menen keletuǵın bir taraw bolıp esaplanadı. Bul tartıslardıń ortasında «ekvivalentlik» hám «adekvatlıq» atamaları turadı. Bul eki túsinik kóp jerde sinonim sıpatında qollanıladı, biraq tykarınan olar teń mánisli emes. Sonıń ushın, bul másele boyınsha dáliyller hám qarama-qarsı pikirler awdarma teoriyasınıń eń áhmiyetli máseleleriniń biri bolıp tabıladı. Maqalamızda ekvivalentlik hám adekvatlıq túsinikleriniń teoriyalıq sheberin qarap shıǵamız, olarǵa hár tárepleme tilshi ilimpazlardıń kóz-qarasların úlgi retinde keltiremiz hám bul túsiniklerdiń orayındaǵı pariq bar ekenligin ayta alamız.

Ekvivalentlik túsinigi hám onıń teoriyalıq orni. «Ekvivalentlik» ataması XX ásirdeń 60-jıllarında awdarma teoriyasıǵa kirdi. Formal logikada ekvivalentlik «teńlik» yamasa «birdeylik» maǵnasında paydalanılǵan. Biraq til sistemaları hám onıń tárep qılatuǵın funkciyaları bir-birinen ayırmalı bolǵan sebepli, ekvivalentlik tek birdeylik dep esaplanbaydı. Mısal: Rus tilinde «Он повесил трубку» degenniń túrli tillerdeǵi awdarmalarına nazer salıwǵa boladı. Inglis tilinde bul «He hung up (the phone)» bolıp, tıp sóz «hang up» ekvivalent sıpatında qollanıladı. Biraq qaraqalpaq tilinde «Ol telefon jawıp qoydı» dep awdarma isleymiz. Kórip turǵanıımızday, sózbe-sóz birdeylik joq,

-Inglis tilindegi «Silence, please! » – qaraqalpaq tilinde «Tınıshlanıńlar! » – auditoriyaga birdey tásir etedi.

5. Formal-estetikalıq ekvivalentlik – stilistikalıq hám ózgeshelikterdi saqlaw.

Shekspirdiń poetikalıq sóz dizbekleri qaraqalpaq tilinde stilistikalıq sáykeslik menen berilse, formal-estetikalıq ekvivalentlik bar dep esaplanadı. “Shall I compare thee to a summer’s day?”-«Men seni jazgı kúnniń ózine salıstırayın ba?»

Bul awdarmada tek mazmun saqlanıp poetikalıq hám kórkemlilik joqtıń qasında.

Al eger stilistikalıq uqsaslıq penen estetikalıq teńlikti óz ishine alsa onda bılay awdarma islese boladı: «Seni men jazdıń quyashlı kúni menen salıstırayın ba?»

Bul jerde tek mazmun ǵana emes sonıń memnen birge poetikalıq intonatsiya saqlanǵanlıqtan bul awdarmanı formal-estetikalıq ekvivalentlik dep esaplawǵa boladı. Skopos-teoriyası hám ekvivalentlik meselesi. K. Rays hám G. Fermer tárepinen islep shıǵılǵan «skopos-teoriyası»nda awdarmalıq maqsetti birinshi orınǵa qoyıladı. Olarǵa kóre, ekvivalentlik — natıyje, adekvatlıq — maqsetke sáykes ámel bolıp esaplanadı. Mısal:

-Inglis tilindegi ilimiy maqala qaraqalpaq tilinde ilimiy maqala sıpatında awdarılsa, maqset – ilimiy túsinikti jetkiziw bolıp, sonıń ushın adekvatlıq bar dep esaplanadı.

-Biraq balalar ushın qısqartılǵan variant sıpatında awdarılǵan jaǵdayda, sózbe-sóz ekvivalentlik ornında sáykes adekvatlıq bar ekenligin dáliyllengen.

Juwmaq.Ekvivalentlik hám adekvatlıq — awdarma teoriyasınıń eń tiykarǵı túsiniǵi. Bulardıń arasında jaqınlıq bar, biraq olar bir-birinen ayırmashılıǵı:

- Ekvivalentlik – túp hám awdarma teksttiń funkcionallıq hám mazmuniy sáykesligi;
 - Adekvatlıq – awdarmalıq maqsetke sáykeslik hám onıń adresatqa tolıq jetkiziliwi.
- Hár bir awdarmanıń sapası sıpatında ekvivalentlik hám adekvatlıqtan sheber hám puxta paydalanıwında teoriyalıq hám ámeliy awdarmalarda da bul eki túsiniq biri-birin tolıqtıratuǵınlıǵın aytıp ótiwimizge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Revzin I.I., Rosenstein V.Yu. Osnovi obghego i mashinnogo perevoda. M., 1964. B.
2. Fedorov A.V. Osnovi obshey teory perevoda. M., 1983. B. 127.B:
3. Komissarov V.N. Obshaya teory perevoda. M., 2000. C. 118.
4. Komissarov V.N. Sovremennoe perevodovedenie. M., 1999. C. 113
5. Nayda Yu.A. K nauke perevodit // Voprosi teory perevoda v zarubejnoj lingvistike. M., 1978. C. 114—137.
6. Latishev L.K. Texnologiya perevoda. M., 2000.
7. Barxudarov L.S. Yazik i perevod. M., 1975. C. 9.
8. Latyshev L.K. Kurs perevoda: Ikvivalentnost perevoda i sposobi dostijeniya. M., 1981. C.